

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

SOTSIOLINGVISTIK VA LINGVISTIK TADQIQOT METODLARI

Tojiboyeva Muhayyo Elmurod qizi

Mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada sotsiolingvistikada ma'nosi jihatidan juda yaqin bo'lgan ikkita – "sotsiolingvistika" va "lingvosotsiologiya" tushunchalari mavjud. Lingvistik ilmiy adabiyotda bu ikki tushunchani chegaralashga intilishlar uchraydi. Odatda tilshunoslar lingvistik dalillar, til belgilarining variantlari va ularning sotsiumda amalga oshishi sotsiolingvistikaning predmeti hisoblanadi, degan fikrni bildiradilar. Lingvosotsiologiyaning predmetini esa ijtimoiy sharoitlar, odamlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar va ular uchun xarakterli bo'lgan til hodisalari haqida qisqacha yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *"sotsiolingvistika", "lingvosotsiologiya", til, nutq, tilning umumiy ijtimoiy tabiati, tilshunoslik tadqiqotlari umumiy lingvistik, an'ana, farq qiluvchi, eng muhim, jihatlar, ijtimoiy tlingvistika, tilshunoslik, makro sotsiolingvistika, mikro sotsiolingvistika, nazariy sotsiolingvistika, tajribaviy sotsiolingvistika, til sotsiologiyasi, amaliy sotsiolingvistika, sotsiolingvistik metodlar.*

Sotsiolingvistika – bu tilni ijtimoiy omillar bilan, shu jumladan mintaqadagi, sinfdagi, kasb hunar lahjasi va jinsidagi farqlar va ikki tillilikni o'rganuvchi fan. Boshqacha qilib aytganda, u jins, etnik, yosh yoki ijtimoiy sinf kabi turli xil ijtimoiy omillar tilga qanday ta'sir qilishini o'rganadi.

Amerika sotsiolingvistikasi o'tgan asrning 60-yillarida butunlay boshqa metodologik prinsiplar bilan, deskriptiv lingvistikaning asosiy qoidalariga reaksiya tarzida paydo bo'ldi. Amerika sotsiolingvistik tadqiqotlarida ijtimoiy-til munosabatlariningdiqqat bilan qilingan nazariy tadqiqotiga va aniq tahliliga intilish kuzatiladi. Qayd qilish kerakki, til qo'llanilishining variantlariga bog'liq bo'lgan o'zaro munosabatlarni o'rganish vazifasini yanada aniqroq ifodalash uchun ular **"sotsiolingvistika"** va **"til sotsiologiyasi"** tushunchalarini farqlaydilar. Amerikalik sotsiolingvistlarning fikriga ko'ra, agar sotsiolingvistika asosan til qo'llanilishining ijtimoiy modellashtirilgan variativligini ko'rib chiqsa, sotsiologiya esa til va jamiyatning o'zaro munosabatlarini o'rganadi. Bu ikki tushuncha qism va yaxlit kabi o'zaro munosabatdadir va ular til sotsiologiyasini aniq afzal deb biladilar, uning uchun teng ravishda ham ijtimoiy, ham lingvistik tadqiqotlarning metodlarini qo'llash xarakterlidir.

Bu xususda amerikalik sotsiolingvist Dj.Fishman quyidagilarni yozadi: "hozirgi bosqichda til sotsiologiyasini tadqiqotchilarning tizimlilik masalasiga, ma'lumotlarni to'plashga qat'iy yo'naltirilganlik, dalillarni miqdoriy-statistik tahliliga, shuningdek, tadqiqotning lingvistik va

sotsiologik jihatlarining uzviy chatishib ketishiga bo'lgan diqqati xarakterlaydi”¹

Amerika sotsiolingvistikasi uchun til variantlari problematikasi eng muhim hisoblanib, ular territorial, ijtimoiy, funksional va etnik farqlanadi. Amerika sotsiolingvistikasining eng muhim vazifalaridan biri variantlarning lingvistik va ijtimoiy-funksional xarakteristikalarini aniqlashdir. Ularning qat'iy ishonchlariga ko'ra, variantlarning o'ziga xos xususiyatlari, ularning jamiyatdagi vazifasi, variantlarning o'zaro munosabatlari, ular sohiblarining o'ziga xosligi, shuningdek, variantlarning rivoji hamda ularning jamiyatdagi funksional o'zaro bog'lanishlarining o'zgarishi, mazkur variantning bahosi va munosabatlar til sotsiologiyasi tomonidan o'rganiladi.

Tilshunoslar o'rtasida amerikalik olimlar Sepir-Uorfning farazi ommaviy bo'lib qolishda davom etmoqda, unga ko'ra tilning va jamiyatning bog'liqligi an'anaviy “jamiyat – til” sxemasi bo'yicha emas, balki teskari “til - jamiyat” sxemasi asosida ko'rib chiqilishi lozim, chunki tilning o'ziga xosligi, Uorfning fikricha, jamiyatning ma'naviy va moddiy hayotini shart qilib qo'yadi, mazkur tilda so'zlovchilar uchun “olam manzarasini” idrok qilishda o'ziga xos iz qoldiradi.

Sotsiolingvistlar ma'lumot to'plashda ko'proq kuzatish va turli xil so'rovnomalardan, shuningdek, yozma manbalarni umumilmiy tahlil metodidan foydalanadilar. Tabiiyki, ko'pincha bu metodlar qorishtiriladi: yozma manbalarning dastlabki tahlilidan keyin tadqiqotchi muayyan taxmini shakllantiradi va uni kuzatish jarayonida tekshiradi; to'plangan ma'lumotlarni tekshirish uchun u o'zini qiziqtirgan ijtimoiy uyushmaning ma'lum qismini so'rovga tortishi ham mumkin. Sotsiolingvistlar oddiy kuzatuv bilan bir qatorda ba'zan bevosita aralashma kuzatuv metodini qo'llaydilar. Insonlar xulqini o'rganuvchi bevosita kuzatuv usulida kuzatuvchining o'zi ham kuzatilayotgan guruh a'zosiga aylanadi. Bunda kuzatuvchi kuzatilayotgan ijtimoiy guruh a'zolaridan biron-bir belgisiga ko'ra, masalan, millati, tili va boshqa belgilari bilan ajralib turmasligi kerak. Chunonchi, yevropalik kuzatuvchi xitoyliklar yoki negrlar guruhida bevosita kuzatuv olib borolmaydi; katta yoshdagi tadqiqotchining o'smirlar guruhi bilan o'tkazilayotgan kuzatuvga to'liq moslashib ketishi qiyin bo'ladi; shaharlik dialektologni qishloq aholisi o'z muhitiga begona odam sifatida qabul qiladi. Masalan, mashhur rus tilshunosi Y. D. Polivanov yapon tilining Nagasaki dialektini o'rganish jarayonida uni shunchalik yaxshi o'zlashtirib olgan ediki, hatto, unda bemalol gapira olgan; biroq bu holat mahalliy aholida salbiy munosabat uyg'otgan.

Ta'kidlash joizki, sotsiolingvistika sohasidagi ayrim amerikalik olimlar tomonidan har qanday jamiyat kelib chiqishi jihatidan har xil (geterogen) odamlarning majmui deb tushuniladi. Bu haqida U. Labov shunday deb yozadi: “Ilgari o'rganilgan til jamoalarida variantlarning va kelib chiqishi jihatidan har xil (geterogen) strukturalarning mavjudligi, o'z-o'zidan ma'lumki, qat'iy aniqlangan dalildir. Faqat o'zgacha til jamoalari mavjudmi, degan narsada shubha qilish mumkin ... geterogenlik asosiy til omillari harakatining nafaqat oddiy, balki tabiiy natijasi hamdir.

Sotsiolingvistikaning umumiy nazariyasini ishlab chiqishga britaniyalik olimlar (X. Djayls, P. Poueslend, D. Xayms, M. Xallidey, P. Strevens, R. Levis va boshqalar) muhim hissa qo'shdilar. Ingliz tilshunoslari tomonidan sotsiolingvistikaning umumiy nazariyasini rivojlantirish bo'yicha sezilarli natijalar qo'lga kiritildi, til jamoalarida til va nutqning xilma-xilligi qayd qilinib, ularning qo'llanilishi so'zlovchilar o'rtasidagi ijtimoiy normalarga va o'zaro munosabatlarga bog'liqligi aniqlandi. Britaniyalik olimlar nutqning ijtimoiy ahamiyatini hamda nutqning modifikatsiyasi ham lingvistik, ham ekstralingvistik omillarga bog'liqligi muammosini o'rganishga alohida e'tibor qaratadilar.²

Xulosa qilib aytganki, Sotsiolingvistika ham, til sotsiologiyasi ham, lingvistik ham uning tadqiqot

¹ [Fishman, 1971:160]

² Akhrorova, 2022:107

metodlari ham til va jamiyatning o‘zaro ta’sirini o‘rganadigan bir-biri bilan chambarchas bog‘liq sohalardir.

Adabiyotlar:

1. Абдуллаев Ю. Н., Бушуй А. М. Язык и общество. Ташкент: «Фан», 2002.-С.180.
2. Akhrova Ruzikhon Usmanovna. “Yosh tushunchasi lingvistik talqini”.
3. Innovative Development in Educational Activities, 2023. B.187-190.
4. Akhrova Ruzikhon Usmonovna. Naming of the “age” concept. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2022/10/20. –P. 178-182.
5. Akhrova Ruzikhon Usmonovna. Essay writing terms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies. 2022/12/22. –P. 107-109.
6. Labov W. Language in the inner city. Studies in the black English vernacular. Philadelphia, 1975. –С.234. 6. Fishman A.J. Sociolinguistique.- Bruxelles, Paris, 1971. - 160 p.
7. Akhrova Ruzikhon Usmonovna. Essay writing terms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies. 2022/12/22. –P. 107-109.
8. Akhrova Ruzikhon Usmanovna. “Yosh tushunchasi lingvistik talqini”. Innovative Development in Educational Activities, 2023. B.187-190.